

GEOEKOLOGIYALÍQ MASHQALALAR HÁM EKOLOGIYALÍQ QÁWIPSIZLIK MÁSELELERI: QARAQALPAQSTAN RESPUBLIKASÍNDA EKOTURIZMDÍ RAWAJLANDÍRÍW

Bekbulatova G., Dauletbaeva D.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20464567>

***Annotasiya.** Bul teziste Qaraqalpaqstan Respublikasında ekoturizmdi rawajlandırıw máselesi geoeologiyalıq mashqalalar hám ekologiyalıq qáwipsizlik penen birgelikte talqılanadı. Qaraqalpaqstan Aralboyı ekologiyalıq mashqalası menen belgili bolsa da, Ustyurt platosı, Sudoche kóli, Aqshakól, Borshıtaw, Qaratereń kóli, Amudaryo boyı, Mızdaxqan, etnoaul hám basqa tábiyiy-mádeniy obyektleri arqalı joqarı ekoturistik potensialǵa iye. 2022–2026-jıllarǵa belgilengen rasmiy dástúr boyınsha ishki turistler sanın 552 mińnan 996 mińǵa, shet ellik turistler sanın 50 mińnan 180 mińǵa jetkiziw maqset etip qoyılǵan. Teziste ekoturizmnıń ekonomikalıq paydası, ekologiyalıq sheklewleri, jergilikli xalıq ushın sociallıq múmkinshilikleri hám turaqlı basqarıw prinsipleri ilimiy-negizi bayanlanadı.*

Kirisiw. Házirgi globalısqıw sharayatında ekoturizm ekonomikanı diversifikaciyalaw, xızmet kórsetiw sektorın keńeytiw hám tábiyiy ortalıqdı saqlap qalıw arasındaǵı teń salmaqlılıqtı támiyinleydi [1.]. Ásirese geoeologiyalıq qáwipi joqarı ayaqlarda ekoturizm tek tabıs deregi emes, al territoriyanıń ekologiyalıq qádirin qayta baxalaw mexanizmi retinde de kórinedi [2.,1.]. Qaraqalpaqstan Respublikası usı jaqtan ózine tán region, sebebi bul ayaqta bir jaqtan Aralboyı mashqalası aqıbetleri saqlanıp qalǵan bolsa, ekinshi jaqtan ózine tán landshaftlar, quslar migraciyası, sho‘l ekosistemaları, etnomádeniy miyras hám ekstremal-marshrutlar ekoturizm ushın joqarı qızıǵıw tuwdıradı [1.].

2022-2026-jıllar dawamında Qaraqalpaqstan Respublikasınıń turizm perspektivasın rawajlandırıw boyınsha qosımsha ilajlar belgilenip, turistler sanın, miymanxanalar sanın, orınlar fondın hám xızmetler eksportın keńeytiw maqsetleri anıq kórsetilgen. Mısalı, miymanxanalar sanın 36-dan 50-ge, shańaraqlıq miymanxalardı 48 den 92 ge, xostellerdi 23 ten 48 ge jetkiziw, al xızmetler eksportın 13,5 mln dollardan 59,5 mln dollarǵa jetkiziw rejelestirilgen. Bul kórsetkishler ekoturizmdi rawajlandırıw respublikanıń strategiyalıq ekonomikalıq baǵıtlarınıń biri ekenin kórsetedi [5.].

Qaraqalpaqstannıń ekoturistik potentsiali. Qaraqalpaqstan Respublikasınıń ekoturistik potentsiali tabiyiy-landshaftlıq, ekologiyalıq hám etnomádeniy resurslardıń birigiwi menen belgilenedi. Rásmiy dástúrde ekoturizm orınları hám dem alıw zonaların Ashshıkól, Aqshakól, Dovudkól, Sudoche, Ustyurt, Amudaryo boyı, Borshıtaw hám Qaratereń kóli siyaqlı ayaqlarda shólkemlestiriw názerde tutilǵan.

Bunday obyektler qus baqlaw, balıqshılıq turizmi, etnoturizm, fototurizm, sho‘l sapari, ekologiyalıq ekspediciya hám basqa turizm túrlerin rawajlandırıwǵa tiykar bola aladı [1.]. Rásmiy ilajlar arasında Taxtakópir rayonında Borshıtaw hám Qarateren kóli boyında ekoturizm orını hám plyaj zonaların shólkemlestiriw, Nukus rayonu boylap Amudaryo jaǵasında ekoturizm obyektlerin payda etiw, Tórtkól rayonında O‘rdak kóli boyında “fishing tur”, “tuye tur”, ótov lagerleri hám ekobaq shólkemlestiriw siyaqlı joybarlar kiritilgen. Bul maǵlıwmatlar Qaraqalpaqstanda ekoturizmniń tek teoriyalıq múmkinshilik emes, al ámeliy rejelestirilip atırǵan ekonomikalıq taraw ekenin kórsetedi [1]. Sonıń menen birge, 2024-jılı Qaraqalpaqstan 200,7 mın shet ellik hám 2 millionnan artıq ishki turistlerdi qabıl etkeni ayıladı, bul regionǵa qızıǵıw sezilerli dárejede artıp atırǵanın kórsetedi [5.].

Ekoturizmniń region ushın taǵı bir basım jaǵı jergilikli mádeniyat penen birlesken halda rawajlana alıwı bolıp tabıladı. Qaraqalpaq etnoawılı, qara úyler, milliy taǵamlar, baliqshılıq dástúrleri, Aral tariyxı hám Moynaqtıń ózine tán sociallıq-jergilikli obrazı regiondi ekologiyalıq turizm ushın birden-bir markaǵa aylantıra aladı [2.]. Demek, ekoturizm Qaraqalpaqstanda tabiyat penen mádeniyat integraciyasına súyenedi.

Geoekologiyalıq mashqalalar hám ekologiyalıq qáwipsizlik. Qaraqalpaqstan Respublikasında ekoturizmdi rawajlandırıw geoekologiyalıq mashqalardı esapqa almaǵan halda nátiyjeli bolmaydı [2.,1.]. Aral teńiziniń tartılıwı, topıraq shorlanıwı, shań-duz boranları, suw jetispewshiligi, biokóptúrliliktiń qısqarıwı hám sho‘llesiw procesleri regionniń ekologiyalıq qáwipsizligine tikkeley qáter salıp tur [2.]. Sonıń ushın ekoturizmniń hár bir marshrutı, xızmet forması yaqi infrastruktura obykti ekologiyalıq tásir menen qáwipsizlik normalarına say keliwi tiyis. BMSH maǵlıwmatında ekoturizm durıs basqarılasa, tabiyatqa hám onı saqlawǵa umılǵanlarga zıyan jetkiziwi múmkinligi atap ótilgen. Sol menen birge durıs basqarıw sharayatında ekoturizm ekologiyalıq hám sociallıq mashqalardı sheshiwge, jergilikli xalıq tabısın asırıwǵa hám ekosistemalardı qorgawǵa járdem beredi [1.]. Bul pikir Qaraqalpaqstan ushın ayrıqsha áhmiyetli, sebebi regionda ekoturizmdi rawajlandırıw ekologiyalıq reabilitaciya procesleri menen bir baǵdarda alıp barılıwı kerek [2.].

2025-jılı “Aral turizmi” xalqara hápteligi dawamında terekzarlardı kóbeytiw, shorlanıwdı kemeytiw, sho‘llesiwdiń aldın alıw, xalıq turmısın jaqsılaw hám ekologiyalıq bilimdi kúsheytiw máselesine ayrıqsha itibar qaratilǵanı xabar qılınǵan. Bul fakt ekologiyalıq qáwipsizlik penen turizmniń bir-birinen ajıralmas baǵıtlar ekenin tastıyıqlaydı [2.].

Ekoturizmniń social-ekonomikalıq áhmiyeti. Ekoturizmdi rawajlandırıw Qaraqalpaqstan ushın eń aldǵı menen xızmetler sektorın keńeytiw, jańa jumıs orınların jaratıw hám jergilikli xalıq dáramatın kóbeytiw menen áhmiyetli. BMSH hám YUNESKO qollawında ótkerilgen treninglerdiń maqseti de jergilikli xalıqtı qóırıqlanatuǵın tábiyiy aymaq isbilermenleri etip, turaqlı ekologiyalıq hám awıl turizmi boyınsha tayarlaw bolǵan. Bul bolsa ekoturizmniń kadrlıq bazası hám jergilikli qatnasıw principleri qalıplesip atırǵanın kórsetedi [1.]. Rásmiy qararda gid-tárjimanlardı oqıtıw hám sertifikatlaw, interaktiv turistik karta islep shıǵıw, infoturlar shólkemlestiriw, OAV hám blogerler arqalı regiondi rawajlandırıw, suvenir ónimlerin shıǵarıw hám shańaraqlıq miyman úylerin kóbeytiw siyaqlı ilajlar belgilengen. Bul ilajlar ekoturizmniń kópsalalı ekonomikalıq effektin asıradı, sebebi turist tek tábiyiy obyektı kórip ketpeydi, al transport, awqatlanıw, qonaq úy, ekskursiya, suvenir, gid xızmeti siyaqlı kóplegen xızmetlerden paydalanadı [5.]. Sonlıqtan ekoturizm region ekonomikası ushın multiplikativ nátiyje beretuǵın sektor esaplanadı.

Bul tarmaq sociallıq jaqtan da paydalı, sebebi ol hayallar, jaslar hám awıl xalıqı ushın jańa jumıs orınların ashıw múmkinshiligine iye. BMT maǵlıwmatında treningler awıl xalıqınıń tabıs tabıw múmkinshiliklerin keńeytiw hám turizmde inklýziv rawajlanıwdı qollap-quwatlawǵa baǵdarlanǵanı kórsetilgen [1.]. Demek, ekoturizm regionda ekologiyalıq qáwipsizlik penen ekonomikalıq bekkemlikti bir waqtıń ózinde qamtaması etiwshi taraw sıpatında qaraladı.

Turaqlı rawajlandırıw usınısları. Qaraqalpaqstan Respublikasında ekoturizmdi turaqlı rawajlandırıw ushın tómendegi ilájlardı shólkemlestiriw maqsetke muwapıq:

- Ekoturistik aymaqlardı geoekologiyalıq qáwip dárejesi boyınsha zonalastırıw hám hár aymaq ushın jeke basqarıw rejesin islep shıǵıw;
- Turistik marshrutlarda sanitariyalıq-gigienalıq punktler, qaldıq jıynaw sisteması, jol kórsetkishleri hám ekologiyalıq xabar stendlerin kóbeytiw;
- Jergilikli xalıq, ásirese hayallar hám jaslardı ekogid, qonaq úyi iyelewshisi, qollanba ustası, ekologiyalıq treyning instruktorige retinde oqıtıw;
- Qóırıqlanatuǵın tábiyiy aymaqlarda turistler sanın sheklew, monitoring hám digital baqlaw mexanizmlerin jaratıw;
- Ekoturizmdi jasil ekonomika, klimattıń ózgeriwine maslastırıw hám Aralboyı reabilitaciyası programmalari menen integraciya qılıw;
- Regionniń ekoturistik brendin “Aralboyı-tabiyat, mádeniyat hám jańalanıw aymaǵı” mazmunında xalqaralıq dárejede ilgerilew;

Juwmaqlaw. Qaraqalpaqstan Respublikasında ekoturizmdi rawajlandırıw, geokologiyalıq mashqalalar hám ekologiyalıq qáwipsizlik máselesi menen tıǵız baylanıslı. Regionniń Aralboyı sharayatında qalıplesken ekologiyalıq qıyınshılıqları bir jaqtan sheklewshi faktor bolsa, ekinshi jaqtan usı aymaqtıń únemli basqarılgan ekoturizm modeli ushın úlken ilimiy hám ámeliy potensialın ashıp beredi. Rásmiy dástúrler, xalqara shólkemler qollawı hám turistler aǵımınıń ósip artıwı Qaraqalpaqstanda ekoturizmdi turaqlı rawajlandırıwǵa real negiz bar ekenin kórsetedi.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. BMT “Qoraqalpogʻiston barqaror ekoturizmni kengaytirishga tayyorlanmoqda” press-relizi. 2026. <http://aral.mptf.uz/site/projects/page38.html>
2. “ Orol turizmi ” xalqaro haftaligi doirasida Nukus shahrining turistik yoʻnalishlari boʻylab info-tur tashkillashtirildi. Oʻzbekiston Respublikasi Turizm qoʻmitasi. 2025. <https://gov.uz/oz/uzbektourism/news/view/47674>
3. “Orol dengiziga poyezd” yoshlarni turizmni rivojlantirish va tabiatni muhofaza qilish uchun birlashtiradi. Oʻzbekiston Respublikasi Turizm qoʻmitasi. 2025. <https://gov.uz/oz/uzbektourism/news/view/57941>
4. Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022–2026-yillarda Qoraqalpogiston Respublikasining turizm salohiyatini rivojlantirish boʻyicha qoʻshimcha choralar haqidagi 545-son qarori. 2022.
5. Qaraqalpaqstan Respublikasında turizm sohasining 2024-yilgi koʻrsatkichlari haqida rasmiy maʼlumotnoma. 2024.